

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 6, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST
VOLUME 6, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2023

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Елкей Нурлйбек ХАЙРЕТДИН БОЛГАНБОЕВ-ҚОЗОҚ ДАВЛАТЧИЛИГИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИДАГИ АФСОНАВИЙ ШАХС.....	4
2. Нодира Бабаджанова ЎЗБЕКИСТОН АҲОЛИСИ МИЛЛИЙ ТАРКИБИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР (1946-1991 йиллар).....	10
3. Нилуфар Джураева ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАРГА МУНОСАБАТ МАСАЛАСИ (совет даври ва мустақиллик йиллари мисолида).....	22
4. Gulhayo Ibadullayeva QAYTA QURISH YILLARIDAGI IJTIMOY-IQTISODIY MUAMMOLARNING XALQ MUROJAATLARIDA AKS ETISHI.....	37
5. Shohruhbek Mamadaliev XX ASR BOSHLARIDA TURKISTONDAGI OCHARCHILIK VA OCH BOLALAR MASALASINING MATBUOTDAGI SADOSI.....	42
6. Ғайратжон Сотиболдиев ТАЪЛИМ ТИЗИМИГА ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ КИРИБ КЕЛИШИ ТАРИХИ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР.....	48
7. Аъзамжон Тошбоев, Саидахмадхон Ғайбуллаев НАЖМИДДИН КУБРОНИНГ ҲАЁТИ ВА ИЛМИЙ МЕРОСИ.....	54
8. Жахонгир Тожибоев ТУРКИСТОНДА ҲАРБИЙ АСИРЛАРГА МУНОСАБАТ: ШАРТ-ШАРОИТ ВА ИМКОНияТЛАР.....	60
9. Икромжон Умаров “БУЁ” ТОПОНИМИ ТЎҒРИСИДА.....	66
10. Малохат Умирзакова ТУРКИСТОН АССРДА ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТ ВА СОЛИҚҚА ТОРТИШ МАСАЛАЛАРИ.....	72
11. Уктам Хужаниязов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН МУЗЕЙЛАРИ ИСТИҚБОЛИ (Қорақалпоғистон Республикаси давлат музейлари мисолида).....	79
12. Дилшод Холмуродов ЎЗБЕКИСТОН ВА РОССИЯ ЎРТАСИДА ҲУДУДЛАРАРО ЎЗARO ҲАМКОРЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШИ.....	85

Малохат Рохаталиевна Умирзакова,
“Tarix” kafedrası doktoranti,
Tarix fakulteti Namangan davlat universiteti

ТУРКИСТОН АССРДА ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТ ВА СОЛИҚҚА ТОРТИШ МАСАЛАЛАРИ

For citation: Maloxat R. Umirzakova, ECONOMIC SITUATION AND TAXATION ISSUES IN TURKESTAN ASSR. Look to the past. 2023, vol. 6, issue 6, pp.72-78

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8114508>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Turkistonda sovet hokimiyati tomonidan dastlabki yillarda olib borilgan soliq siyosati, Samarqand, O'sh, Kazalinsk uездlarida og'ir iqtisodiy ahvol va qishloq xo'jaligihg izdan chiqish, soliqlarning undirilishi haqida ma'lumotlar keltiriladi. O'lka aholisining soliq to'lash qobiliyatlarining pasayishi, narxlarning keskin oshishi va ocharchilikning yuzaga kelish sabablari tahlil qilinadi. Turkistonda soliq idoralari faoliyatining noqonuniy olib borilganligi va soliqqa tortish masalalari arxiv manbalariga asoslangan holda yoritilgan.

Kalit so'zlar: Turkiston, sovet hokimiyati, soliq siyosati, chayrik, zemstvo yig'imi, ovqatlanish qatorlari

Малохат Рохаталиевна Умирзакова,
Докторант кафедры «История», факультет истории,
Наманганский государственный университет

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ТУРКЕСТАНСКОЙ АССР

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается налоговая политика, проводимая советскими властями в первые годы в Туркестане. Анализируются тяжёлые хозяйственные положения в Самаркандском, Ошском, Казалинских уездах, в горных местностях. Анализируются причины снижения способности населения платить налоги, резкого роста цен на рынках, возникновение и причины голода в Ошском и других уездах, положение скотоводческого населения в горных местностях. Приведены информации основанные архивными источниками об общественном состоянии Туркестана, освещается вопросы налогообложения, состояние в сельском хозяйстве.

Ключевые слова: Туркестан, Советская власть, налоговая политика, “обжёрные ряды”, чайрик, земственные сборы.

Maloxat R. Umirzakova,
Doctoral student of the
“History” department, faculty of History,
Namangan state university

ECONOMIC SITUATION AND TAXATION ISSUES IN TURKESTAN ASSR

ABSTRACT

This article discusses the tax policy pursued by the Soviet authorities in the early years in Turkestan. The difficult economic situation is analyzed in Samarkand, Osh, Kazalinsk districts, in mountainous areas. The reasons for the reduced ability of the population to pay taxes, the sharp rise in prices in the markets, the occurrence and causes of famine in Osh and other districts are analyzed. The position of the pastoral population in mountainous areas information based on archival sources on the social state of Turkestan is given, taxation issues, the state of agriculture are highlighted.

Index Terms: Turkestan, Soviet power, tax policy, eating rows, zemsvo fees, chayrik.

1. Долзарблиги:

Давлатчилик таркиб топибдики, унинг ажралмас ва узвий қисми бўлиб, солиқлар ҳам юзага келган. Зеро, ҳар қандай ижтимоий тузум ва ҳар қандай давлатнинг тараққий топиши, ривожланиши, иқтисодийнинг шаклланиши солиқ ва тўловларсиз, солиқ сиёсатсиз тасаввур этиш қийин. Мазкур мақолада Россия ва Туркистон муносабатлари Марказ манфаатларига йўналтирилиши давомида иқтисодий соҳада тўла назорат қилишга уриниш, аҳолининг солиқ тўлаш қобилиятларининг пасайиши, қишлоқ хўжалигининг ачинарли ҳолатга келиб қолиши, Ўш, Казалинск, Самарқанд, Черняев уездларидаги иқтисодий танглик ва қишлоқ хўжалигининг издан чиқиши баён этилади.

2. Методлар:

Мавзуни очиб беришда тарих фанининг хос методларидан қиёсий-таҳлил, манбалар таҳлили, фанлараро методлардан фойдаланилди. Шу билан бирга тарихийлик, даврийлик ва холислик тамойили асосида мавзуни ёритиб беришга ҳаракат қилинди.

Мавзунинг ўрганилганлик даражаси. Туркистондаги иқтисодий ҳолат ва солиққа тортиш масалаларига доир тарихий адабиётларни икки давр: совет даври ва мустақиллик йилларида яратилган тадқиқотларга ажратиб ўрганиш мумкин.

Совет даври (1917-1924 йиллар) да яратилган тарихий адабиётлар орасида XX аср 20-30 йилларида давлат ва партия арбоблари Т.Рискулов, И.Хидиралиев, Н.Туракулов, Г.Сафаров асарлари муҳим аҳамиятга эга[1:1].

Мустақиллик йилларида Қ.Ражабовнинг номзодлик, Р.Абдуллаев, Д.Зиёева, Қ.Ражабов, А.Расулов, Ш.Ҳайитов, У.Жумаев, М.Ҳайдаров, М.Раҳматов, Н.Режаббоевларнинг докторлик диссертацияларида Туркистон ўлкасидаги солиқ сиёсати тарихининг баъзи томонлари ёритилган[2:2].

Туркистондаги солиқ сиёсати ва унинг оқибатлари мавзусининг айрим жиҳатларига Қирғизистон, Тожикистон, Қозоғистон ҳамда Россия Федерацияси тарихига оид эълон қилинган баъзи фундаментал китоблар ва коллектив монографияларда тўхтаб ўтилган. Хусусан, МДХ давлатларида сўнги йилларда чоп этилган А.А.Масленникова, А.А.Кабанов, Т.И.Ким, И.В.Сиботина, Ж.Ж.Кенжебайкизи, С.В.Корпонец, Д.А.Мирпочоев, А.С.Соколовнинг монографияларида совет режими ва большевиклар томонидан олиб борилган солиқ сиёсати ва унинг аянчли оқибатлари манбалар асосида ёритилган[3:3].

3. Тадқиқот натижалари:

Россия империясига барҳам берилгандан сўнг (1917 йил-февраль) ҳокимият бошқарувида, аҳоли таъминотида катта ўзгаришлар бўлишига умид қилинган бўлса-да, амалда бундай бўлмади... Чунки уруш давом этди ва шу билан бирга аҳоли таъминоти, хусусан чекка ўлкалардаги иқтисодий аҳвол тубдан ўзгариш йўлига кирмади. Натижада Туркистон халқи Марказ манфаатларига хизмат қилишда, хусусан пахта экиб, Россия армиясини қийинтириш,

тўкимачилик саноатини барқарор ишлаши йўлида меҳнат қилишда давом этди. Россия ва Туркистон муносабатлари Марказ манфаатларига йўналтирилиши давомида, большевиклар иқтисодий соҳада ҳам ўз тажрибасизликларини намойиш этдилар. Бу ҳолат, айниқса, давлат иқтисодиётининг асосий таянчи бўлган солиқ борасида яққол кўзга ташланди. Иқтисодий соҳада тўла назорат қилишга уринган ва бу борада зўравонликка таянган большевиклар шундоқ ҳам подшо Россия даврида шаклланиб, мураккаб кўринишга келган солиқ тизимини вайрон қилдилар [4:157-6]. Хусусан, Россиянинг мустамлакаси бўлган Туркистонда асосий бойлик ер масаласида 1917 йил октябрда Советларнинг II Бутунроссия съездида ер ҳақидаги декретни амалга ошириш тўғрисидаги қарорига мувофиқ, ерга бўлган хусусий мулкчилик бекор қилиниб, ерлардан тенг асосда фойдаланиш белгиланди [5:489,485-6]. Натижада шахсий манфаатдорлик ҳисси йўқолиб, мамлакат фуқароларининг солиқ тўлаш қобилиятлари пасайди. Боз устига, 1917 йил баҳори ва ёз ойларидаги қурғоқчилик туфайли қишлоқ хўжалиги ҳам жуда ачинарли ҳолатга келди. Хусусан, 1917 йил Ўш уезди учун ҳам жуда оғир келди. Ёмғирнинг бўлмаганлиги сабабли лалмикор ерлардан бирор пуд (бир пуд- оғирлик ўлчови бўлиб, у одатда 16, 38 килограммга тенг) [12:63-6] ҳам ғалла ҳосили олинмади [6:86-6]. Кузги буғдой, пахта, гуруч, жўхори, беда каби суғориладиган ерлардан олинадиган ҳосил ҳам қорнинг ёғмаганлиги, сувсизлик туфайли яхши бўлмади. 1917 йилнинг 6 апрелидаги бўрон бўлиши, тўрт кун давомида жуда совуқ ҳавонинг туриши, кечаси -3 С совуқ бўлиши боғ ва экинзорлардан олинадиган барча ҳосилни нобуд қилди. Боз устига, нон ва бошқа нон маҳсулотларининг чегараланган ҳолда Кавказ ва Россиядан олиб келиниши нархларнинг тез ва ҳаддан зиёд ошишига олиб келди. Натижада Ўш уездида ҳам очарчилик юзага келиб, очарчилик райони деб белгиланди [6:86-6].

Ўш уездига ғаллани суёт етказилиши эса очарчиликни келиб чиқишининг сабаблардан бири бўлди. Охирги вақтларда Фарғона вилоятида экин майдонлари фақат пахтага ихтисослаштирилиб, маҳаллий аҳоли Россия ҳудудларидан келтириладиган ғалла ҳисобига яшар эди. Россия ҳудудидан ғаллани етарли даражада етказиб берилмаётганлиги, аслида, 1916 йилда сезила бошлаганди. Шунга қарамай, пахта экин майдонлари кенгайтирилаверди. Қишлоқ хўжалигида фақат пахта етиштиришга зўр бериб ҳаракат қилиниши, Туркистонда очарчилик учун ҳар доим шароит борлигини англатган. Маҳаллий аҳолини фақат пахта экишга мажбур бўлганликларини қуйидагича изоҳлаш мумкин:

-Россиядан Туркистон толаси ўрнига ғалла етказиб бериши туфайли ўлкада пахта экиб толани етказиш зарурлиги;

-аҳолида пахта етиштириш учун чигит-уруғликнинг борлиги;

-пахта фирмаларининг Россиядан етарли миқдордаги ғалла маҳсулотлари билан таъминлашга доир ишонтирувлари;

-1916 йил қиш ва 1917 йилнинг баҳорида маҳаллий аҳолининг пахта устидан пул олишлари ва мазкур йил учун кредиторларга пахтани етказиб беришга мажбур эканликлари. 1917 йилдаги қурғоқчилик қишлоқ хўжалигининг таназзулига олиб келди. Мазкур йилда Туркистонда ғаллага бўлган талаб 111 млн. пудни ташкил қилса-да амалда 52 млн. пуд ғалла етиштирилди [7:70,74-6]. Қурғоқчилик туфайли Россияда ҳам ғалла нобуд бўлиб, Туркистонни керакли миқдорда ғалла билан таъминлай олмади. Натижада аҳоли ғалласиз, пахта билан қолаверди [6:86-6]. Шундай вазиятда ҳам маҳаллий аҳоли солиқларни тўлашга мажбур эдилар. Пахта экилган майдонларда ҳар 8 таноп ерга 1 пуд макка уруғини қадаб қайта экилди. Сабаби, бундай ҳудудларда маҳаллий аҳоли 4-5 ҳафтадан кейин маккажўхори думбулини истеъмол қилиб жон сақлаган ва ҳайвонларни боқишга ҳаракат қилган. Боз устига, мажбурият ва тўловларни ҳам тўлашга мажбур бўлганлар. [6:86-6]. Ана шундай вазиятда, 1918 йилдан тоғ ва тоғ олди ҳудудларида яшайдиган аҳолидан “пул ва уй ҳайвони” солиғи ҳам ундирила бошланди [8:94-6]. Чорвадор аҳоли эса пул мажбуриятлари ва тўловларини чорвасини сотиб бўлса ҳам тўлашга мажбур бўлганлар. Айни дамда озуқа сифатида ем-ҳашакнинг йўқлиги, ёмғирнинг ёғмаслиги туфайли ўт-ўланларнинг камлигидан ҳайвонлар ҳам нобуд бўлиб, қорамоллар сони кескин камайди. Масалан, Фарғона вилоятининг айрим

худудларида чорва моллари 50-55 фоиз, Самарқанд вилоятининг кўчманчи аҳоли яшайдиган жойларда чорва моллари 73 фоиз камайиб кетди [6:18, 20-6].

Тоғли худудлардаги қирғизлар эса ўз чорваларини (от, мол, туя) ёш бўлишига қарамай, сўйиб ейишга мажбур бўлдилар. Ўш уездининг волостларида тўйиб овқатланиш жойлари ташкил этилган. Мазкур жойларда нонга нисбатан арзон бўлган отнинг қайнатиб пиширилган ичак-човоклари сотилган. Буғдой ундан тайёрланган ноннинг ярим фунти-2 сўм 80 тийин бўлганда, отнинг пиширилган ичак-човоклари 80 тийин ва ундан арзонроқ бўлган [6:87-6]. Бундай оммавий савдолар фақат якшанба кунлари эмас, деярли ҳар куни очарчилик ҳукм сураётган худудларда уйма-уй юриб сотиларди. Айрим хўжаликлар очдан ўлмаслик учун ўзларининг тирик ва ўлик молларини (жиҳозларни) сотишарди, ҳаттоки уйларини бузиб ташлаб ёғочларини ҳам сотишга мажбур бўлганлар. Етарли даражада озикланмаган аҳоли ўртасида 1917-1918 йилларда касалликлар сезиларли даражада ўсди. Уездларда бошқарувнинг йўқлиги ўлим ҳолатларини ва касалликка чалинганларнинг аниқ сонини келтиришга, ҳаттоки яқин сонларда келтиришнинг имконини бермаган. Темир йўлларнинг узоклиги, от-улов хизматларининг қиммат бўлиши бозорларда нархларнинг кескин кўтарилишига сабаб бўлди (“жадвал”) [6:88-6].

1. жадвал

2016-2017 йилларда бозорларда нархларнинг ошиб бориши

№	Маҳсулот турлари	Йиллик ўртача нарх		Истеъмолга тайёр ҳолатда ўртача нарх	
		1916 йил	1917 йил	1916 йил	1917 йил
	(пуд ҳисобида)	1916 йил	1917 йил	1916 йил	1917 йил
1	бахорги буғдой	2 сўм.90 т.	40.сўм.40 т.	4 сўм.70 т.	68 сўм.20 т.
2	кузга буғдой	2 сўм.50 т.	40 сўм.40 т.	4 сўм.45 т.	68 сўм.20 т.
3	Арпа	1 сўм.75 т.	12 сўм.55 т.	2 сўм.690 т.	18 сўм.20 т.
4	Гуруч	8 сўм.50 т.	56 сўм.90 т.	12 сўм.00 т.	93 сўм.40 т.
5	Пахта	-	-	11 сўм.	35 сўм.
6	боқилмаган бир бош қўй	20 сўм.	85 сўм.	35 сўм.	110 сўм. куз ва қиш ойларида
7	боқилган бир бош қўй	50 сўм.	170 сўм.	80 сўм.	250 сўм. куз ва қиш ойларида

2018 йил май ойларидан сувларнинг кўпайиши билан маккажўҳори, тарик экилиб ҳолат бироз ўнглана бошлади. Экин майдонлари икки маротаба экиладиган бўлди. Маккажўҳори донлари чорик (бир чорик- 5 пуд буғдойга тенг) ҳисобида 1200-1300 сўмдан сотилган, буғдой уруғининг бир чайриги эса 1400-1600 сўмдан сотилди [6:88-6]. 2018 йилнинг февраль ойидан биринчи июнига қадар Ўш уездининг аҳоли оғир бўлиб, буғдой унининг бир фунти 7-9 сўм, гуручнинг бир фунти 12 сўмни ташкил қилди (бир фунт-408,5 граммга тенг бўлган масса бирлиги. Одатда бир фунт бир қадоққа тенг) [12:16-6]. Айрим манбаларда “Бу худудларда (Ўш уездининг тоғли худудлари-У.М.) яшовчи аҳоли учун чорваси очарчиликдан қутқариши мумкин эди, лекин чорва ҳам сотиб бўлинган ёки эндиликда еб бўлинган эди. Иқтисодий ҳолат нулга тенг, тўловларга мутлақо қобилиятсиз, шу сабабли тезкор ва жиддий ёрдамга муҳтож”-эканлиги қайд этилган [6:89-6]. Савдо ташкилотларининг умумий сони эса 1917 йил бошида 3.373 тани ташкил этиб, уларнинг 647 тасида 4.314.780 сўм пул айланмаси бўлган, бундай ташкилотларнинг 2017 йил 1 ноябрь ҳолатига умумий сони 2.107 тани ташкил этиб, қўшимча солиқларга 530 таси тортилган ва жами пул айланмаси 3.970.850 сўмни ташкил этган [6:89-6]. Маҳсулот ишлаб чиқариш эса 80 фоизга камайиб кетган.[10:3,36-6]

Ўш уездидан фарқ қилмаган ҳолатда Қазалинск уездининг иқтисодий ҳолати ҳам аянчли аҳволда бўлиб, тўловларга мутлақо қобилиятсиз эди. Бу худудлар ҳам чорвадор худуд ҳисобланиб, табиий иқлим шароитларининг яхши эмаслиги деҳқончиликни ривожланишига йўл бермади. 1917 йилда Қазалинск уездида 4.000 десятина (бир десятина-1,09 гектарга тенг юза, ўлчов бирлиги) [12:109-6] ерга баҳорги буғдой экилиб, 10.000 га яқин пуд ҳосил олинди,

қолган катта қисми курғоқчилик сабабли нобуд бўлди. 1918 йилнинг ўрталарига келиб сув дарёдан қочиб, буғдой экилган майдонлар суғорилмай қолди, ҳосилдорлик эса ўртачадан ҳам паст бўлди. Ҳудди бошқа уездлар каби бу ерда ҳам маҳаллий аҳоли ғаллага муҳтож бўлиб, ғаллани бошқа ҳудудлардан олиб келишга эҳтиёж бор эди [6:99-б].

Шундай ҳолатда ҳам, 1917 йилда умумий солиқлар 334.980 сўм 74 тийин ундирилиши кўзда тутилган эди. Улардан 37.587 сўм 80 тийин земство йиғими (деҳқонлар еридан ҳосилнинг 2/3 қисми ҳисобидан маҳаллий бошқарув ва армияни таъминлаш ҳисобига ундирилган-У.М.) [13:435-б], 671 сўм 14 тийин озиқ-овқат жамғармаси ва 38100 сўм 40 тийин ҳарбий солиқлар эди [6:101-б].

4.Хулосалар:

Туркистон ўлкасининг деярли барча ҳудудларида курғоқчилик, ҳосилнинг ва чорванинг нобуд бўлиши, касалликларнинг авж олиши натижасида маҳаллий аҳоли жабр кўрди. Савдо-сотик издан чиқиб, нархлар кескин ошди. Натижада ўлка иқтисодиёти боши берк кўчага кириб қолди ва большевиклар ундан чиқиш йўли сифатида халққа “ҳарбий коммунизм сиёсати”ни эълон қилдилар. Хусусан, 1918 йил 21 июнда Туркистон МИҚ томонидан “Озиқ-овқат Директорияси тўғрисида” Низом қабул қилинди. Низомга кўра, Туркистонда озиқ-овқат диктатураси ўрнатилиб, шу йилнинг 2 августига қадар, Туркистон МИҚ ва Туркистон ХКС ҳукумати “ҳосилни фоиз тарзида ажратиш тўғрисида” ги қарорга мувофиқ, ер эгалари давлат фойдасига 1-4 десятина экин майдонидан 4 пуддан, 10-15 десятина ердан ҳар бир десятина ер учун 6 пуддан ғалла ажратиш мажбурияти юкланди[8:45-б]. Бу сиёсатнинг ҳақиқий мазмуни 1918 йил 9 сентябрда қабул қилинган “Иқтисодиётнинг барча соҳаларида умумий меҳнат мажбурияти тўғрисида”, 1919 йил 11 январда РСФСР ХКК “Озиқ овқат развёрсткаси тўғрисида” халққа қарши қаратилган қарорларда ҳам ўз аксини топди[12:17-б].

Иқтибослар / Сноски/References:

1. Рыскулов Т. Революция и коренное население Туркестана. Сборник статей, докладов, речей и тезисов с предисловием автора. Часть I. 1917-1919 гг.-Ташкент: Узбекгосиздат, 1925.(Ryskulov T.Revolution and the indigenous population of Turkestan.1925y); Хидыралиев И.Басмачество и народное хозяйство Ферганы// Военная мысль революция. 1923.-№4.-С.43-49.(Khidiraliev I.Basmachism and the national economy of Fergana.1923y); Дервиш.[Туракулов Н.] Ферганская проблема// Военная мысль.Кн.П.-Ташкент, 1921.-С.108-118.(Dervish.[Turakulov N.]Fergana problem. 1921); Сафаров Г. Колониальная революция (Опыт Туркестана).-Москва: Госиздат, 1921.(Safarov G.Colonial revolution.-Moscow,1921y).
2. Раджапов Қ.К. Фарғона водийсидаги истиқлолчилик ҳаракати: моҳияти ва асосий ривожланиш босқичлари (1918-1924 йиллар), тарих фани номз.дисс.-Тошкент, 1995.(Radjarov K.K. The independence movement in the Fergana Valley: essence and main stages of development (1918-1924y) -Tashkent, 1995; Абдуллаев Р.Национальные политические организации туркестана в 1917-1918 годы. Автореф. дис....канд.ист.наук.-Ташкент, 1998.(Abdullaev R. National political organizations of Turkestan in 1917-1918y. -Tashkent, 1998); Зияева Д.Х.Национально освободительное движение в Туркестане в историографии 20 века (проблемы изучения истории восстания 1916 года и движения «истиклолчилик» (1918-1924 гг.) -Ташкент, 1998.(Ziyaeva D.Kh. The national liberation movement in Turkestan in the historiography of the 20th century (problems of studying the history of the uprising of 1916 and the Istiklolchilik movement of 1918-1924y). -Tashkent,1999); Хайдаров М. Туркистонда совет ҳокимиятининг марказлаштириш сиёсати оқибатлари (1917-1924 йиллар). Тарих.фан.номз. дисс.- Tashkent, 1998.(Khaidarov M. Consequences of the policy of centralization of Soviet power in Turkestan (1917-1924y). - Tashkent, 1998); Набиев Ф.Проблемы и противоречия социальной политики в Туркестане (1917-1924 гг). Дисс.докт.ист.наук.-Ташкент, 1995; Агзамходжаев С. Туркистон мухторияти: борьба за свободу и независимость (1917-1918 гг.): Автореф.

- дис.докт. ист. наук.-Ташкент, 1996.(Nabiev F. Problemy and anti-social politics in Turkestan (1917-1924y). -Tashkent, 1995.(Agzamkhodjaev S. Turkestan autonomy: struggle for freedom and independence (1917-1918y) -Tashkent, 1996); Расулов А.Туркистон ва Волгабўйи, Уралолди халқлари ўртасидаги муносабатлар тарихи (1917-1924 йй.).тарих фан.докт.дисс.-Тошкент, 2005.(Rasulov A. Turkistan and Volgaboyi, history of relations between Uralalldi peoples (1917-1924y)-Tashkent, 2005); Жумаев У. Россия империясининг Туркистондаги солиқ сиёсатининг шаклланиши: асосий босқичлари ва тараққиёти. Тарих.фан.номз.дисс.-Тошкент, 2012.(Jumaev U. The formation of the tax policy of the Russian empire in Turkestan: the main stages and development. -Tashkent., 2012); Раҳматов М. Туркистондаги очарчилик ва унинг оқибатлари (1917-1924 йй.). Тарих фан. бўйича фал.док (PhD) дисс.-Тошкент, 2019.(Rahmatov M. Famine in Turkestan and its consequences (1917-1924y).-Tashkent,2019); Режаббоев Н. Совет ҳокимиятининг Туркистондаги озиқ-овқат сиёсати ва унинг оқибатлари (1917-1924 йй). Тарих фан. бўйича фал.док (PhD) дисс.-Тошкент, 2019.(Rejabboev N. The food policy of the Soviet government in Turkestan and its consequences (1917-1924y). -Tashkent, 2019.
3. Масленникова А.А. Налоговая политика советской России в 1917-1929 гг.(историка правовой анализ). Атореф.дисс. на соис.учен.степ.канд.юрид.наук.-Нижний новгород., 2004.-29с. (Maslennikova A.A. Tax policy of Soviet Russia in 1917-1929 (historian of legal analysis). -Nizhny Novgorod, 2004); Кабанов А.А.Налоговая политика и налоговая идеология в эволюции государственно-правовой системы России с 1917 по 1992 гг. Атореф.дисс. на соис.учен.степ.канд.юрид.наук.-Санкт-Петербург., 2008.-21с.(Kabanov A.A. Tax policy and tax ideology in the evolution of the state-legal system of Russia from 1917 to 1992. -Saint-Petersburg, 2008); Ким Т.И. Советская государственная налоговая политика в период НЕПА 1921-1929 гг. Атореф.дисс. на соис.учен.степ.канд.юрид.наук.-Краснодар. (Kim T.I. Soviet state tax policy during the NEPA period 1921-1929y. -Krasnodar, 2011); Сибботина И.В. Налоговое законодательство и налоговая политика в годы НЭПа (1921-1930 гг). Атореф.дисс. на соис.учен.степ.канд.юрид.наук.-Москва., 2008.-28с. (Sibbotina I.V. Tax legislation and tax policy in the years of the NEP (1921-1930).-Moscow, 2008.); Корпонец С.В. Податкова политика Ряданской влады в Украинском селу у видбудовчий период 1921-1925 pp. Атореф.дисс. на соис.учен.степ.ист. наук.-Донецк, 2000.-20с.(Korponenko S.V. Podatkova policy of Ryadanskoe vldy in the Ukrainian village near Vidbudovchiy period 1921-1925. -Donetsk, 2000); Мирпочоев Д.А. Налоговая политика Республики Таджикистан в условиях перехода к рыночной экономике. Атореф.дисс. на соис.учен.степ.канд.эконом. наук.-Краснодар., 2007.-24с. (Mirpochoev D.A. Tax policy of the Republic of Tajikistan in the transition to a market economy. -Krasnodar, 2007.); Соколов А.С. Финансовая политика советского государства в годы НЭПА 1921-1929 гг. Атореф.дисс. на соис.учен.степ.док.ист.наук.-Москва, 2006.-36с.(Sokolov A.S. The financial policy of the Soviet state in the years of the New Economic Policy of 1921-1929 y. -Moscow, 2006)
 4. Расулов А.Н.Туркистондан паноҳ топганлар// “Бағрикенглик –ўзаро ишончи ривожлантиришнинг воситаси сифатида”.Халқаро илмий анжуман материаллари. 2018.- Б. 157.(Rasulov A.N. International scientific conference by “Tolerance-as tool for the development of measures of mutual trust” 2018 y)
 5. Ленин В.И.Ўрта Осиё ва Қозоғистон тўғрисида-Тошкент: Ўзбекистон, 1984.-Б.489-495.(Lenin V.I.About Central Asia and Kazakhstan.1984y)
 6. ЎЗМА, Р-37-фонд, 1-рўйхат, 25559-иш, 13,14- варақлар., 86-варақ ва орқаси., 87-варақ орқаси.,88-варақ.,89-варақ орқаси., 99-варақ орқаси. (NA RUZ.R.37-f.)
 7. ЎЗМА,Р-25-фонд, 1-рўйхат, 6-иш, 70-74-орқа варақлар. (NA RUZ.R.25-f.)
 8. Режаббоев.Н.А.Совет ҳокимиятининг Туркистондаги озиқ-овқат сиёсати ва унинг оқибатлари.(1917-1924йй.) Ўзбекистон тарихи ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун дисс.-Тошкент.,2019./(Rejabboyev N.A.Soviet Government’s Food Policy in Turkestan and it is consequences.1917-1924 y)

9. ЎзМА.Р-17-фонд, 1-рўйхат,501-иш, 18-20- варақлар. (NA RUZ.R.17-f.)
10. Абрамов М. О деятельности союза “Кошчи” в Самаркандской области (1919-1927гг.) // Труды УзГУ.Новая серия.Выпуск 83.-Самарканд,-1958.-С.3-36.(Abramov M. On the activities of the “Koshchi” union the Samarkand region 1917-1927 y)
11. ЎзМА, Р-37-фонд, 1-рўйхат, 82-иш, 45-варақ. (NA RUZ.R.37-f.)
12. Рахматов М. Ғ.Туркистонда очарчилик ва унинг оқибатлари (1917-1991 йй).Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация.-Тошкент, 2019 й. –Б.17,63.(Rakhmatov M.C. Famine and its consequences in Turkestan 1917-1924y)
13. Финансовый кредитный словарь.Москва,1984. -С.435.(Financial-credit dictionary.1984 y)

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000